

INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA FE’L ZAMONLARI HAMDA MODAL FE’LLARNING QIYOSIY TAHLILI

Jumamuratova Ruxshona Saparbayevna

Nukus davlat pedagogika instituti 2-kurs talabasi

ruxshonasaparbayevna2900@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz va o‘zbek tillaridagi fe’l zamonlari hamda modal fe’llarning grammatik tizimi qiyosiy tahlil qilinadi. Har ikki tilda zamon kategoriyasining ifodalanish vositalari, yordamchi fe’llarning o‘rni, aspektual ma’nolar va modallik shakllarining o‘xshash hamda farqli jihatlari yoritiladi. Shuningdek, qiyosiy tahlil natijalaridan til o‘qitish jarayonida foydalanishning samarali usullari ko‘rsatib o‘tiladi. Mazkur tadqiqot ona tili va xorijiy tildagi grammatik birliklarni integratsion tarzda o‘rganish orqali o‘quvchilarning til kompetensiyasini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: qiyosiy tilshunoslik, fe’l zamoni, modal fe’l, aspekt, modallik, grammatik tizim, integratsion o‘qitish, lingvodidaktika.

Hozirgi globallashuv davrida bir nechta tillarni chuqur o‘rganish ehtiyoji ortib bormoqda. Shu bois o‘quvchi uchun til tizimini, ayniqsa grammatik jihatlarni tahlil qila olish muhim ahamiyat kasb etadi. Fe’l zamonlari va modal fe’llar har bir tilda alohida grammatik tizimni tashkil etadi. Ingliz va o‘zbek tillaridagi bu kategoriyalarni qiyosiy o‘rganish nafaqat lingvistik farqlarni ochadi, balki ularni o‘qitishda samarali yondashuvlarni ishlab chiqishga yordam beradi.

Ona tili va xorijiy til o‘qituvchilari uchun grammatik kategoriyalarni integratsion yondashuv asosida o‘rgatish, ya’ni har ikki tildagi o‘xshashlik va farqlarni taqqoslash, o‘quvchilarning tahliliy fikrlash va nutqiy faolligini oshiradi.

Fe’l zamon shakllarining o‘xshash va farqli jihatlari. Fe’l zamoni kategoriyasi har bir tilda harakatning vaqt bilan bog‘liqligini ifodalaydi. Ingliz tilida zamon kategoriyasi murakkab tizimga ega bo‘lib, harakatning davomiyligi va natijasini ham ko‘rsatadi. U 12 ta asosiy shakldan iborat: Present, Past, Future, ularning Simple, Continuous, Perfect va Perfect Continuous turlari mavjud.

O‘zbek tilida esa fe’l zamonlari o‘tgan, hozirgi va kelasi zamon shakllariga ajraladi. Ingliz tilida zamonlar asosan yordamchi fe’llar orqali, o‘zbek tilida esa qo‘shimchalar yordamida ifodalanadi.

Masalan:

I am studying English now – “Men hozir ingliz tilini o‘qiyapman.”

Men hozir ingliz tilini o‘qiyapman – o‘zbek tilida ham hozirgi zamon davomiyligini bildiradi, ammo yordamchi fe’l ishtirokisiz.

Ingliz tilidagi zamonlar aspektual xususiyatga ega, ya’ni harakatning davomiy yoki yakunlanganligini ko‘rsatadi (have done, was doing kabi). O‘zbek tilida esa zamon tushunchasi vaqtni bildiruvchi vazifani bajaradi (-di, -yapti, -ar edi).

Demak, ingliz tili zamon tizimi sintetik va analitik shakllar uyg‘unligiga asoslangan bo‘lsa, o‘zbek tili zamon tizimi asosan sintetik (morfologik) ifoda vositalariga tayanadi.

Modal fe’llarning tahlili va qiyosi. Modal fe’llar — harakatning ehtimollik, majburiyat, ruxsat yoki zarurat darajasini bildiruvchi vositalardir. Ingliz tilida can,

may, must, shall, should, will, would kabi modal fe'llar mustaqil grammatik birlik sifatida mavjud.¹

O'zbek tilida esa modal ma'no grammatik emas, balki leksik shakllar orqali beriladi: kerak, lozim, mumkin, istamoq, kabi so'zlar bu ma'noni ifodalaydi.

Masalan:

You must study hard – “Siz jiddiy o'qishingiz kerak.”

He may come tomorrow – “U ertaga kelishi mumkin.”

O'zbek tilidagi kerak va mumkin so'zlari grammatik emas, balki semantik vositadir.

Bundan ko'rinadiki, ingliz tilida modallik fe'l tizimining bir qismi, o'zbek tilida esa semantik qatlam sifatida mavjud. Shu bois o'qitishda o'quvchilarga bu farqni ta'kidlab o'rgatish, harakatning majburiy yoki ixtiyoriyligini to'g'ri anglashga yordam beradi.

Til o'rganish jarayonida qiyosiy tahlilning ahamiyati beqiyosdir. Chunki har bir til o'zining fonetik, leksik, morfologik va sintaktik tizimiga ega bo'lsa-da, ular o'rtasidagi umumiylik va farqlarni tahlil qilish o'quvchiga yangi tilni chuqurroq va ongli ravishda o'zlashtirish imkonini beradi. Ayniqsa, ingliz va o'zbek tillaridagi fe'l zamonlari va modal fe'llarni solishtirish o'quvchilarga har ikki tildagi grammatik strukturalarni anglash, ularning ma'no nozikliklarini his etish hamda tarjima jarayonida to'g'ri ekvivalentni tanlash ko'nikmasini shakllantira

Qiyosiy yondashuv o'quvchilarning fikrlash faoliyatini faollashtiradi. Masalan, ingliz tilidagi Perfect zamonlarini o'zbek tilidagi “bo'lib o'tgan”, “amalga oshgan” kabi ma'nolar bilan taqqoslash orqali o'quvchi faqat grammatik qoidani emas, balki uning semantik mazmunini ham chuqur anglaydi. Bu esa ta'limda

¹ Murphy R. English Grammar in Use. Cambridge: CUP, 2019.

mantiqiy tafakkur, analitik fikrlash va til hodisalarini solishtirish asosida tushunish ko‘nikmasini rivojlantiradi.

Shuningdek, qiyosiy tahlil o‘qituvchiga ham katta imkoniyatlar yaratadi. O‘qituvchi biror grammatik mavzuni tushuntirar ekan, ona tilidagi mavjud qoidalar bilan qiyoslab o‘tganda o‘quvchilarda “til hodisalarining universalligi” haqida tushuncha shakllanadi. Bu esa ularni lingvistik tafakkurga olib kiradi, ya’ni tilni faqat so‘z yodlash orqali emas, balki tizim sifatida anglashga o‘rgatadi.

Bundan tashqari, qiyosiy yondashuv o‘quvchilarning nutq madaniyatini ham rivojlantiradi. Ingliz tilidagi modal fe’llarning (can, may, must, should) ifodalagan imkoniyat, ruxsat yoki majburiyat ma’nolarini o‘zbek tilidagi “mumkin”, “kerak”, “shart” kabi birliklar bilan qiyoslash orqali ularning nutqiy vaziyatda to‘g‘ri qo‘llanishi o‘rganiladi. Bunday yondashuv amaliy kommunikativ kompetensiyani kuchaytiradi.

Qiyosiy tahlilning yana bir muhim jihati — bu o‘quvchining ikki til o‘rtasidagi tafovutlar orqali xatolarning oldini olishi. Masalan, ingliz tilida zamonlar tizimi aniq grammatik shakllar orqali ifodalansa, o‘zbek tilida zamon ko‘rsatkichlari ko‘proq fe’l negiziga bog‘liq holda o‘zgaradi. Bu farqlarni anglagan o‘quvchi yangi tilni o‘zlashtirish jarayonida interferensiya xatolaridan saqlanadi, ya’ni ona tilining ta’siri bilan yuzaga keladigan grammatik yoki semantik xatolarning kamayishiga erishiladi.

Umuman olganda, qiyosiy tahlilning o‘quv jarayonidagi ahamiyati tilni o‘rganishni osonlashtiruvchi, chuqurlashtiruvchi va mustahkamlovchi omil sifatida baholanadi. U o‘quvchilarda mustaqil fikrlashni, mantiqiy tahlilni, o‘z fikrini grammatik jihatdan to‘g‘ri ifodalashni, shuningdek, tillararo o‘xshashlik va farqlarni ongli ravishda anglashni shakllantiradi. Shu sababli zamonaviy ta’limda qiyosiy

tahlil nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga ham ega bo‘lib, o‘quvchilarning ko‘p tillilik kompetensiyasini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Ona tili va xorijiy til o‘qituvchilari uchun quyidagi yondashuvlar samarali hisoblanadi:

1. Integratsion o‘qitish usulini joriy etish.

Har ikki tildagi grammatik tushunchalarni bir vaqtning o‘zida o‘rgatish — masalan, zamonlar yoki modal fe’llarni qiyoslab o‘rganish o‘quvchining mustahkam bilim hosil qilishiga yordam beradi.

2. Taqqosiy jadval va grafiklardan foydalanish.

Ingliz va o‘zbek tili zamonlarini bir-biriga moslab ko‘rsatish, ularni vizual tarzda taqdim etish o‘quvchilarda tushunishni osonlashtiradi.

3. Kommunikativ mashqlar orqali modallikni mustahkamlash.

Can you...?, You must..., May I...? kabi jummalarni o‘zbek tilidagi mumkin, kerak, shart kabi so‘zlar bilan bog‘lab, muloqot tarzida mashq qilish tavsiya etiladi.

4. Til tizimini tahliliy o‘rgatish.

O‘quvchilar harakatning zamonini va modalligini kontekstda topish, ularni tarjima orqali solishtirishga o‘rganishlari zarur.

5. Axborot texnologiyalaridan foydalanish.

“Quizlet”, “Wordwall”, “Kahoot” kabi platformalarda ingliz va o‘zbek tili grammatik mashqlarini qiyosiy shaklda yaratish o‘quvchini faol ishtirok etishga undaydi.

Bu tavsiyalar o‘quv jarayonida ikki tildagi grammatik tizimni yanada chuqurroq anglash va amaliy nutqqa tatbiq etishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, ingliz va o‘zbek tillaridagi fe’l zamonlari hamda modal fe’llarning qiyosiy tahlili har ikki tildagi grammatik tizimning o‘ziga xos jihatlarini

ochib beradi. Ingliz tili analitik tuzilishga ega bo‘lib, zamon va modallik grammatik vositalar bilan ifodalanadi.

Qiyosiy tahlil natijalarini o‘qitish jarayoniga tatbiq etish orqali til o‘rganuvchilarning grammatik tafakkurini rivojlantirish, ularni tildan to‘g‘ri foydalanishga o‘rgatish mumkin. Shu bois bu yo‘nalish nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham dolzarbdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G‘apporov M. , Qosimova R. Ingliz tili grammatikasi. Toshkent: Turon-Iqbol, 2010.
2. Jo‘rayev A. O‘zbek tili grammatikasi. Toshkent: O‘qituvchi, 2019.
3. Murphy R. English Grammar in Use. Cambridge: CUP, 2019.
4. Saidov S. Qiyosiy tilshunoslik asoslari. Toshkent: TDPU, 2021.